

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°09
Juillet 2017

Parcours et réussite en STS : les indicateurs de la session 2016

Près de 80 % des bacheliers inscrits en 2013 en première année de section de technicien supérieur (STS) sous statut scolaire passent en deuxième année, et 68 % d'entre eux obtiennent le BTS en deux ou trois ans (64 % en deux ans). Le taux de réussite varie selon la série au baccalauréat et la mention obtenue. Il atteint près de 83 % pour les bacheliers généraux, 71% pour les bacheliers technologiques et 48% pour les bacheliers professionnels.

Cette note de synthèse présente les principaux indicateurs sur le parcours et la réussite des étudiants en section de technicien supérieur (STS) sous statut scolaire dans les établissements publics et privés sous contrat. Elle est accompagnée d'indicateurs déclinés par académie. En raison de l'hétérogénéité de l'offre de formation selon les académies, ces indicateurs sont à interpréter avec précaution. Ces informations sont publiées pour la première fois cette année.

PLUS D'UN INSCRIT EN STS SUR TROIS VIENT D'UNE TERMINALE TECHNOLOGIQUE

A la rentrée 2013, les bacheliers de l'année représentent plus des trois quarts des entrants en première année de STS. Les bacheliers STG représentent à eux seuls plus de 20 % des inscrits. Les bacheliers professionnels, dont la part a progressivement augmenté sur les années récentes, représentent 25,6 % des étudiants en première année.

Près d'un quart des autres inscrits en première année n'arrivent pas directement de terminale et relèvent de cas variés (brevet de technicien, université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres).

UN TAUX DE PASSAGE EN DEUXIEME ANNEE MARQUE PAR DE FORTES DISPARITES

Le taux de passage de la première à la deuxième année est de 79,2 % en STS. Celui-ci varie fortement selon la série du bac : de 65,4 % pour les bacheliers professionnels à 87,3 % pour les bacheliers généraux.

Réussite en STS en 2 ou 3 ans selon la filière et la mention de baccalauréat des étudiants inscrits en première année à la rentrée 2013

Série de baccalauréat	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans	
Bacheliers 2013	Littéraire	2,3	84,6	80,0	81,2
	Economique	7,5	87,2	81,2	82,7
	Scientifique	5,5	88,6	81,5	83,7
	Ensemble bac général	15,3	87,3	81,1	82,8
	STG	20,6	79,4	65,5	69,4
	Autres bac techno.	15,5	82,9	67,7	72,4
	Ensemble bac techno	36,1	80,9	66,4	70,7
Ensemble bac pro	25,6	65,4	42,8	48,1	
Total bacheliers 2013	77,0	77,0	61,5	65,6	
Autres origines	23,0	86,3	71,5	74,9	
Mention obtenue					
Bacheliers 2013	Très bien	0,9	95,8	94,3	94,3
	Bien	7,7	89,0	83,2	84,5
	Assez bien	24,8	82,7	70,6	73,9
	Passable 1er groupe	30,0	74,9	55,4	60,8
	Passable 2nd groupe	6,7	69,1	44,9	51,4
	Inconnue	6,9	58,2	43,8	46,0
Autres origines	23,0	86,3	71,5	74,9	
Total	100,0	79,2	63,8	67,7	

Champ : Etudiants sous statut scolaire, public et privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et OCEAN du MEN.

Toutes séries confondues, l'écart des taux de passage entre les étudiants ayant obtenu le

baccalauréat au second groupe (rattrapage) et ceux ayant obtenu une mention « Très bien » est de plus de 25 points.

Le taux de passage en deuxième année est légèrement plus faible pour les étudiants préparant un BTS dans le domaine de la production (78,1 %) que dans le domaine des services (79,6 %).

UN PEU MOINS DE DEUX TIERS DES INSCRITS OBTIENT SON BTS EN DEUX ANS

Un peu moins de deux tiers des inscrits en STS obtient son BTS en deux ans. La réussite en trois ans, à peine plus élevée, atteint 67,7 % (+3,9 points).

Comme pour le taux de passage, ce taux de réussite assez élevé masque d'importantes disparités. Il atteint près de 83 % pour les bacheliers généraux, 71% pour les bacheliers technologiques et 48% pour les bacheliers professionnels.

La réussite en STS est très fortement corrélée à la mention obtenue au baccalauréat, toutes séries confondues. A peine plus d'un bachelier admis au second groupe sur deux décroche le sésame en trois ans, quand ils sont plus de 94 % des bacheliers ayant obtenue une mention « Très bien ».

Réussite en STS en 2 ou 3 ans selon les caractéristiques des étudiants inscrits en première année à la rentrée 2013

	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Homme	51,6	76,9	58,9	63,5
Femme	48,4	81,6	69,0	72,2
PCS du parent référent				
Très favorisé	16,8	83,5	71,5	74,9
Favorisé	13,8	81,4	67,4	71,2
Assez défavorisé	27,8	79,9	65,5	69,3
Défavorisé	36,9	77,3	59,4	63,8
Non réponse	4,7	67,3	50,6	53,6
Spécialité du BTS préparé				
Production	29,5	78,1	59,0	64,1
Services	70,5	79,6	65,8	69,2
Total	100,0	79,2	63,8	67,7

Champ : Etudiants sous statut scolaire, public et privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et OCEAN du MEN.

Les inscrits dans les spécialités des services ont un taux de réussite de 5 points plus élevé que ceux des spécialités de la production (69,2 %).

Méthodologie

Les résultats présentés dans cette note ont été produits grâce à un appariement entre les données du baccalauréat (OCEAN), des inscrits en STS (Scolarité) et des résultats au BTS (OCEAN).

Ils portent sur l'ensemble des inscrits sous statut scolaire en première année de STS à la rentrée 2013 dans un établissement public ou privé sous contrat, en France métropolitaine et dans les DOM. Les STS agricoles ou maritimes ne sont pas incluses dans le champ de l'étude car les données sur ces classes ne le permettent pas. En outre, seuls les étudiants ayant effectué l'ensemble de leur cursus sous statut scolaire sont pris en compte. Les étudiants ayant effectué une première année sous statut scolaire puis une deuxième en tant qu'apprenti sont ainsi exclus du champ pour ne pas perturber l'interprétation des résultats.

Lorsque les appariements n'ont pas pu être effectués correctement, des hypothèses d'inférence statistique ont été posées sur le passage en classe supérieure ainsi que sur l'inscription et sur le succès à l'examen. Ces hypothèses n'ont pas d'impact significatif sur les résultats présentés dans cette note.

Les défauts d'appariement entre les différentes sources limitent néanmoins la possibilité de produire des taux de réussite à des niveaux très fins.

Mathias DENJEAN
Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESRI-SIES